

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТОВОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

¹Шамрюкова Н.Р., ²Кадырова Д.

¹ Студент бакалавриата, 4-курс, факультет английской филологии, НамГУ

²Научный консультант, НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897411>

***Аннотация.** В этой статье мы обсуждаем, что такое сетевой бизнес и потенциал его развития в Узбекистане, а также рассматриваем его отличия от традиционного, так называемого традиционного бизнеса. Мы также рассмотрим такие вопросы, как: какой вид бизнеса предпочтительнее; насколько успешным может стать сетевой маркетинг в Узбекистане; и какие аспекты необходимо учитывать, прежде чем начинать строить свою сеть в конкретной MLM-компании. В заключение рассмотрим результаты проведенных нами экспериментов.*

***Ключевые слова:** сетевой бизнес, MLM, традиционный бизнес, маркетинг план, сетевик, эксперимент, ячейка, компания.*

Введение

В 1945 году в США впервые на рынке появился сетевой бизнес, отцом которого стал Карл Ренборг, и такой тип бизнеса в дальнейшем, а именно в 1990-е годы, начал постепенно распускать свои корни в Узбекистане. Сетевой маркетинг («МЛМ»)[1] - один из видов бизнеса где осуществляется продажа какого-либо товара по схеме «из рук в руки», то есть, через знакомых, друзей, или родственников. Участники такого бизнеса делятся на уровни - от самого низкого, до самого высокого. Соответственно, те кто находятся на ячейках высокого уровня, являются так называемыми «наставниками» тех, кто подписан под них, или же людей в ячейках кто находятся на уровнях ниже. Вышестоящий получает установленный предприятием процент от продаж нижестоящих «подписчиков», а также процент от товарооборота который он сделал (Рис.1). Более того, сетевой бизнес можно также развивать онлайн, сидя дома и просто рассказывать о том или ином продукте, например в социальных сетях, нежели ходить по улицам и так рекламировать продукт определенной компании. И именно таким методом развития бизнеса пользуется одна из международных компаний, под названием APLGO.

Есть также другой тип бизнеса, традиционный, который применяет чуть более несхожий метод продвижения себя, чем сетевой. В традиционном маркетинге зачастую рекламируется продукт после его разработки и только потом выпускается на продажу. Он требует своих доставщиков, и также превышает цену товара, завися от своих покупателей и мест доставки продукции. МЛМ бизнес же напротив, имеет свою линию продаж и своих продавцов, что делает весь этот процесс намного дешевле. К тому же каждый покупатель приобретает нужный товар за назначенную компанией цену и тем самым не тратит лишних денег (Рис.2).

Цели и задачи исследования:

Целью является исследование аспектов компании, на которые стоит обращать внимание при трудоустройстве в определенное сетевое предприятие; использование двух методов проведения опроса - анкетирование и сравнительный, и сделать это следующими способами: опросить не сетевиков об уровне успеха сетевого маркетинга, который может быть достигнутым по мнению волонтеров, на территории республики Узбекистан; в

дополнении к вышеупомянутому, опросить аудиторию людей о том, какой из перечисленных видов бизнеса больше предпочтителен; проанализировать полученные данные и сделать выводы на основе результатов исследования. Для достижения вышеперечисленных целей, были поставлены такие задачи, как провести эксперимент с помощью анонимного анкетирования и сравнительного опросов у определённой аудитории; раскрыть некоторые тонкости сетевых компаний (т.е. на что нужно обращать внимание перед тем как стартовать свой бизнес) опираясь на навыки и знания сетевых специалистов.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Методы исследования

В процессе исследования применялись такие методы, как сравнительный, который позволяет нам увидеть разницу между тем какой из бизнесов, сетевой или традиционный, предпочтительнее. В добавок к предшествовавшему было проведено анонимное анкетирование об эффективности сетевого маркетинга на территории Узбекистана. К опроснику, который использовался в течении всего исследования можно пройти по следующей ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWwIFv1J5uR5669aVJHlKQjYyplp_T4pgjFT-NmO4e3Jpbbw/viewform?usp=sf_link

Анализы и результаты

По мнению некоторых специалистов в области сетевого маркетинга, следует обратить внимание на следующие аспекты, перед началом построения собственной сети в определённой MLM компании:

Изучить, как долго МЛМ компания находится на рынке и как она себя проявляет;
Имеет ли та или иная компания свою линию продукции и своё собственное производство;

Важно быть очень внимательным при изучении маркетинг плана(выплата комиссионных,возможность построить свою структуру в глубину,а не в ширину и т.д.);

Обучение и поддержка (предоставляет ли компания будущим сетевикам сайты для собственного развития, маркетинг план, буклеты, и надёжны ли они на самом деле).

Также по мнению профессионалов, необходимо быть полностью убеждённым о собственном желании и уверенности перед запуском личной сети в МЛМ индустрии.

Согласно результатам использованного нами инструмента, в нашем эксперименте приняли участие 15 добровольцев, которые не имеют никакого отношения к сетевому маркетингу. Следуя из этого, можно отметить что 60% людей из общего числа аудитории полагают, что сетевой маркетинг более предпочтителен чем традиционный бизнес.(Рис.3).

Не являясь сетевиком, какой бизнес считаете вы более предпочтительным?
15 ответов

Рисунок 3.

Несмотря на полученные положительные отзывы о том, что МЛМ бизнес превосходит обычный бизнес, по следующей графе (рис.4) можно сделать вывод, что успех и развитие сетевого бизнеса в республике Узбекистан оценивается по пяти бальной шкале всего лишь на 2 балла. Из этого следует, что присутствуют определённые недостатки, которые являются неким барьером для роста и продвижения такого типа бизнеса в данной местности.

Какой уровень успеха может достичь сетевой бизнес на территории республики Узбекистан?
15 ответов

Рисунок 4.

По итогам нашего исследования можно выяснить, что сетевой бизнес является одним из удобных и быстро развивающихся бизнесов по миру, и для многих он является более предпочтительным чем традиционный. Однако, следует пояснить, что если отсутствуют нужные инструменты для работы в этой сфере, например, необходимые условия (т.к., качественный интернет, надёжный РЦО), продукция компании и т.д, то это может колоссально повлиять на её эффективность и перспективу развития.

REFERENCES

1. Что такое сетевой маркетинг? <https://kokoc.com/blog/setevoj-marketing/>
2. Как правильно выбрать сетевую компанию для бизнеса. <https://e1evenmarketing.com/blog/mlm/kak-pravilno-vybrat-setevuyu-kompaniyu-dlya-biznesa/>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>